

“ कोयता कादंबरीतील ऊसतोड कामगार स्त्रीचे चित्रण ”

शिवगीता बस्वलिंग तुपकरी

संशोधक विद्यार्थिनी, दयानंद कॉलेज मराठी विभाग, लातूर

E-mail-ID: sugavebalaji@gmail.com

गोषवारा: इ.स. 1990 नंतरच्या साहित्यामध्ये भटक्यांचे साहित्य हा विशेषतः वेदनांचा प्रदेश व उपेक्षितांचे जीवन यांच्या चिंतनाने निर्माण झालेला आढळतो. कोयता सारख्या कादंबरीतून सरदार जाधवांसारख्या नवलेखकांनी विस्थापीत कामगारांचे दारुण दुःख मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रस्तुत कादंबरीतून शेतमजूर साखर कारखान्यातील कामगार, ऊसतोड कामगार मुकादम, कामगार स्त्रिया व त्यांची उद्ध्वस्त कुटुंबे व विविध प्रश्न यांचा धांडोळा घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त कामगार स्त्रियांच्या प्रश्नांचा ऊहापोह करून समाज जागृतीसाठी उपयोजित संशोधन करून समस्यांची उकल करण्याचा प्रयत्न साधला आहे. समाजात श्रेष्ठत्वानुसार तसेच स्त्री पुरुष विषमतेनुसार अनेक स्तर निर्माण झाले असून स्त्रियांना या समाजात आजही मौलिक स्थानप्राप्ती झालेली नाही. शेतकरी हा उभ्या जगाचा पोशिंदा आहे. पण या सुखी शेतकऱ्यांचे जीवन निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळाने हा शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन विस्थापित ऊसतोड कामगार बनला व राजकारणी लोकांच्या पायंदळी कसा तुडवला गेला याचे जिवंत चित्रण सदर कादंबरीतून घडते.

प्रमुख शब्द :- कोयता, कादंबरी, ऊसतोड, कामगार, स्त्री, चित्रण

संशोधनाचे उद्देश :- विस्थापित स्त्री कामगारांचे जीवन अभ्यासणे.

कारखाना पद्धतीमुळे स्त्री कामगार जीवनावर होणारे परिणाम अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत संशोधनासाठी प्रामुख्याने द्वितीयक स्रोतांचा उपयोग करण्यात आला आहे. याकरिता विविध दैनिके साप्ताहिके, मासिके विविध अहवाल तसेच इंटरनेटचा आधार घेतला आहे. या ऊसतोड कामगारांच्या वाटयाला येणारे दुःख, कष्ट, दारिद्र्य, अवहेलना, आकस्मिक मृत्यू, कुटुंबाची हेळसांड हे सारे कोणामुळे व का येतो असा लेखकाचा भेदक प्रश्न या कादंबरीतून सतत जाणवतो. प्रस्तुत कादंबरीतील ग्रामीण स्तरावरील स्त्रिया कष्टाळू, सोशिक, त्यागी, प्रेमळ, सौंदर्यवान, खंबीर आहेत. त्या पुरुषांपेक्षा मनानेच नव्हे तर शरीराने सुद्धा अधिक खंबीर आहेत हे लेखक प्रकर्षाने दर्शवतात. पोटासाठी प्रसंगी रस्त्यावर चुली मांडून विस्थापीतांचे आयुष्य जगताना या स्त्रिया स्वतःचा स्वाभिमान शिल तसेच कुटुंबाची जिम्मेदारी कसोसीने सांभाळतात. पण निष्ठूर समाज व राजकारण या स्त्रियांना पायंदळी तुडवून पुढे जातो. * कोयता कादंबरीतील स्त्री चित्रण प्रस्तुत शोधनिबंधात “ कोयता ” या कादंबरीतील स्त्रियांची विविध रूपे सादर केली आहेत. “ पार्वती ” हे कादंबरीतील प्रमुख स्त्री पात्र कष्टाळू, लाजाळू, मायाळू तसेच खंबीरपणे सर्वांचा विचार करणारी सौंदर्यवती असून ती दुसऱ्यांची मने ओळखणारी आहे. बालविवाह सारख्या अनिष्ट रूढीने बालवयातच माहेरची प्रेमाची माणसे सोडून पार्वती नवसंसारात रममाण असतानाच निसर्ग काळसर्पाप्रमाणे विळखा घालतो व तिच्या सुखी संसाराचे रूपांतर कष्टमय दारिद्र्य भटक्या जीवनात होते. तरीही पार्वती जाणिवजागृतीतून पती, मुले, सासु, सासरे, दीर, जाऊ या कुटुंबियांना मानसिक तसेच

आर्थिक हातभार देण्यास पुढे सरसावलेली खंबीर स्त्री दिसते. दलित कामगार स्त्रीचे वर्णन पार्वती सारख्या पात्रातून दिसते. भारतीय संस्कृतीचे रक्षण जपवणूक ग्रामीण स्त्रीने केले आहे. अन्नदान रितीरिवाज करताना स्वतःउपाशी राहून, कर्ज काढून दुष्काळात सुद्धा न डगमगता पार्वतीने पितर जेवण घातले. ही स्त्री गरीब असली तरी स्वाभिमानाने ताठ मानेने जगताना दिसते. प्रसंगी उपाशी रहावे पण अन्न चोरून खाऊ नये याची शिकवण लेखकाला आईकडूनच मिळाली. सौभाग्याचं लेणं असलेलं मंगळसूत्र सुद्धा इच्छा नसतानाही केवळ कुटुंबासाठी पतीच्या स्वाधीन करते तेव्हा लेखक पार्वतीच्या अंतर्मनातील द्वंद्व युद्धाचे वर्णन समर्पकपणे मांडतात.

ग्रामीण भागातील पाणी टंचाईचा प्रश्न विस्थापीतांचे राहण्याचा, आरोग्याचा तसेच स्त्रित्व जपण्याचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे या कादंबरीतील स्त्रियातून दिसते. “ शोभाताई ” सारख्या पात्रातून स्त्रीचे बंधूप्रेम, प्राणिमात्रांवरील प्रेम, आईवडिलांवरील प्रेम वर्णन केले आहे. स्त्री ही जन्माने होत नाही तर समाजाच्या शिकवणुकीतून घडत जाते. याचा प्रत्यय लेखक या स्त्रियातून दर्शवतात. “ नंदी ” सारख्या स्त्रियातून स्त्रियांच्या जीवनातील दुःखाची कारणे समाजव्यवस्थेतच आहेत याचा धांडोळा लेखक घेतात. पोटाच्या कमाईसाठी कुटुंबातील स्त्रियांची काळजी न करणाऱ्या समाजातून नंदी सारख्या ग्रामीण स्त्रियांच्या वाटयाला येणाऱ्या व्यथा वेदनांचे दर्शन लेखक घडवतात. समाजवास्तवाचे भयचित्र “ नंदी ” या शोषित स्त्रिया जीवनातील प्रसंगातून दिसते. नंदी सारख्या ग्रामीणच नव्हे तर शहरी सुशिक्षित स्त्री सुद्धा आज या पुरुषी समाजात सुरक्षित नाही. या अल्पवयीन स्त्रिया परिस्थितीच्या प्रतिकुलतेमुळे अधःपतनाच्या खोल गर्तेत कशा प्रकारे ओढल्या जात आहेत. याचे उत्कृष्ट रेखाटन

लेखकाने केले आहे. या स्त्रियांची या प्रतिकूलतेवर मात करून बाहेर पडण्याची सतत धडपड सुरु असते पण हा पुरुषी वर्चस्वाचा समाज तिला पावलोपावली खाली ओढण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो. यातून निर्माण झालेले मानसिक व भावनिक आंदोलने लेखक समर्पकपणे येथे मांडतात.

निमी, नंदी सारख्या स्त्रिया स्वतःची चुक नसताना परपुरुषांच्या पापकृत्याची झाकणी करण्याचा प्रयत्न करतात याचे प्रमुख कारण आजची समाज व्यवस्था होय. कारण स्त्रीला जन्मापासून स्त्रीत्वाची सतत जाणीव करून देताना ती अबला आहे, तिने सहनशिल असावे यासारखे दुय्यमत्व भाव स्त्रीमनावर लाहूनपापापासूनच बिंबवले जाते. पार्वती, यमी, मावशी या स्त्री पात्रातून कुटुंबाचा एकोपा जपणाऱ्या कुटुंबाचा आधार बनणाऱ्या स्त्रीची प्रतिमा उभी केली आहे. निमी सारख्या पात्रातून स्त्रीच्या सहनशीलतेचा अंत दर्शवला आहे.

श्रीमंत राजकारणी कारखानदारांना त्यांच्या ऊसतोड कामगारांची तिळमात्र पर्वा नसते ते त्यांना किड्यामुंग्याप्रमाणे चिरडतात पण त्या कामगारांच्या स्त्रियांच्या आयुष्याची मात्र राख रांगोळी बनलेली धुळ पायदळी उडवीत हे राजकारणी लोक सहज पुढे जातात. या कामगारांच्या पत्नी मुलांच्या आर्थिक अडचणी ऐकून घेण्याची सुद्धा या श्रीमंताना वेळ नसतो.

निष्कर्ष :-

लाखो ऊसतोड कामगार आज महाराष्ट्रात अस्थिर स्थलांतरितांचे जीवन जगत आहेत. अल्पभूधारक अस्मानी तसेच सुलतानी संकटाचा समाना करून व्यथा व वेदनांचे आयुष्य कंठत आहेत. स्थलांतर या प्रमुख प्रश्नामुळे या विस्थापितांना रस्त्यावर संसार मांडण्याची वेळ आली. फडांवर राहताना अपुऱ्या सुविधांमुळे पाण्याच्या अन्नाच्या तसेच निवाऱ्याच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रमुखतेने स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न, व्यसनाधिनतेचा प्रश्न, शिक्षणाची हेळसांड, बालविवाहाची समस्या, लौंगिक अत्याचाराचा प्रश्न व त्यातून निर्माण होणाऱ्या गर्भपाताची समस्या या सर्वांचा या कामगार वर्गाला सामना करावा लागत आहे. स्वच्छतागृहांचा अभाव तसेच पाण्याची कमतरता यामुळे अनेक आजार व्याधी जडताना दिसतात. या कामगार स्त्रियांवर होणाऱ्या लौंगिक अत्याचाराविरोधी सुतोवाच करण्याची मुभा या स्त्रियांना नाही कारण हे हिंसक पुरुष म्हणजे यांचेच सहकारी, मुकादम, गावातील धनदांडगे शेतकरी असतात. त्यामुळे या स्त्रिया दुर्बलतेने अन्याय अत्याचार सहन करतात. या सौंदर्यवान दुर्बल स्त्रियांची होणारी कुचंबना, असुरक्षिततेतून होणारा गर्भपात, चुकीची औषधोपचार, अस्वच्छता यामुळे यांचे आरोग्य अशक्ततेतून वार्धक्याकडे झुकताना दिसते. मुलामुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न तर यांच्या जीवनातील अविभाज्य घटक होय. हंगामात हाती कोयता आल्यावर आपोआपच शिक्षणाची

नाळ तुटते. गावात वसतिगृहांचा अभाव यामुळे शाळेची गोडी तुटून अभ्यासात दुर्लक्षता येऊन आर्थिक टंचाईने कामगार पाल्य शालेय जीवनाला दुरावत आहे. कारखानदार व कामगार यांच्यातील अंतर कधीही संपत नसून केवळ देखाव्याच्या स्वरूपातच प्रेम आहे.

संदर्भ सूची :-

- 1) कोयता – सरदार जाधव, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.
प्रथमावृत्ती – 1994
- 2) विकिपिडीया :- इंटरनेटच्या माध्यमातून